

ДОРОФЕЕВ Александр Александрович

*Тверской государственной университет (Тверь, РФ)
кандидат географических наук, доцент; e-mail: adgeograf@mail.ru*

ХОХЛОВА Елена Револьдовна

*Тверской государственной университет (Тверь, РФ)
кандидат географических наук, доцент; e-mail: Khokhlova.ER@tversu.ru*

СТРУКТУРА И ПОСЕЩАЕМОСТЬ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ВЕДУЩИХ ЭКОТУРИСТСКИХ ДЕРЖАВ

В феврале 2024 г. в средствах массовой информации появились репортажи о новых достижениях в сфере экологического туризма. Министерство природных ресурсов и экологии сообщило: «около 14,6 млн чел. посетили заповедные территории федерального значения в 2023 году». Это новый рекорд посещаемости ООПТ в России, а Национальный парк «Кисловодский» шестой год подряд стал самой популярной охраняемой территорией, намного опередив всех конкурентов. Здесь в течение года побывали 5,4 млн чел. Указанный факт вызвал желание показать, как выглядят российские достижения на фоне других стран, активно развивающих экотуризм – США и Австралии. В исследовании использован традиционный географический сравнительно-описательный метод, а также приёмы информационного поиска. В связи с названной целью приведены данные, иллюстрирующие структуру сети федеральных ООПТ и общее количество посетителей в них. Кратко описаны наиболее популярные национальные парки трех стран, лидеров экотуризма. В динамике за несколько последних лет показаны потоки посетителей ведущих национальных парков каждого из этих государств.

Ключевые слова: *Российская Федерация, США, Австралийский Союз, экотурист, особо охраняемая природная территория (ООПТ), национальный парк, посетители ООПТ*

Для цитирования: Дорофеев А.А., Хохлова Е.Р. Структура и посещаемость особо охраняемых природных территорий ведущих экотуристских держав // Сервис в России и за рубежом. 2024. Т.18. №2. С. 38–55. DOI: 10.5281/zenodo.12605000.

Дата поступления в редакцию: 15 марта 2024 г.

Дата утверждения в печать: 10 июня 2024 г.

Alexander A. DOROFEEV

Tver State University (Tver, Russia)

PhD in Geography, Associate Professor; e-mail: adgeograf@mail.ru

Elena R. KHOKHLOVA

Tver State University (Tver, Russia)

PhD in Geography, Associate Professor; e-mail: Khokhlova.ER@tversu.ru

STRUCTURE AND VISITING THE RESERVES OF LEADING COUNTRIES IN ECOTOURISM

Abstract. *In February 2024, media published reports about new achievements in ecotourism. The Ministry of Natural Resources and Environment reported: "About 14.6 million people visited protected areas of federal significance in 2023." This is a new record for trips to protected areas in Russia. For sixth year in a row Kislovodsky National Park has been the country's most popular reserve, significantly ahead of all competitors: 5.4 million people visited it over the last year. This fact caused a desire to show Russia's achievements against the background of the United States and Australia, the countries, actively developing ecotourism. The study uses the traditional geographical comparative-descriptive method, as well as information retrieval techniques. For this purpose, data, including in the form of diagrams, illustrating the structure of the network of federal protected areas and the total number of visitors in them are provided. The authors briefly describe the most popular national parks of the three leading ecotourism countries. The study shows the dynamics of visits to the leading national parks of each of these states in recent years.*

Keywords: *Russian Federation, USA, Australia, ecological tourism, ecotourist, specially protected natural area, national park, reserve, visitors to reserves*

Citation: Dorofeev, A. A., & Khokhlova, E. R. (2024). Structure and visiting the reserves of leading countries in ecotourism. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 18(2), 38–55. doi: 10.5281/zenodo.12605000. (In Russ.).

Article History

Received 15 March 2024

Accepted 10 June 2024

Disclosure statement

No potential conflict of interest
was reported by the author(s).

© 2024 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

В нашей стране в последние годы активизировалась деятельность по организации национальных парков (НП). С 2007 по 2023 гг. их количество увеличилось в два раза. Особенно быстрый рост наблюдался с 2018 г., когда каждый год в России появлялись 2–4 новые федеральные особо охраняемые природные территории второй категории Международного Союза Охраны Природы (МСОП). По состоянию на 01.01.2024 в стране функционируют 69 национальных парков. По этому показателю Россия превзошла США, где имеются 63 национальных парка. Данная ситуация отчасти объясняется реализацией федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» (2018–2024 гг.) и «Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года». Национальные парки, наряду с государственными заповедниками, декларируются как основные дестинации экологического туризма. Одновременно быстрыми темпами растёт поток посетителей федеральных ООПТ. В 2023 г. число людей, совершивших поездки к объектам в национальных парках и заповедниках, превысило 14,6 млн. Многие называют их «экологическими туристами». Самый популярный НП России – «Кисловодский», по посещаемости (5,4 млн чел. в 2023 г.) сравнялся с ведущими парками Соединённых Штатов Америки и других лидеров экотуризма.

Перечисленное – очевидный положительный феномен. Однако методология учёта посетителей федеральных ООПТ, пробелы в статистике посещений региональных объектов, способ ранжирования ведущих национальных парков и заповедников в России, вызывают сомнения. На это мы обращали внимание в статье «К дискуссии о количестве экотуристов в России» [3]. В ответ на победные выступления руководителей Министерства природных ресурсов и экологии (Минприроды), в

ведении которого находится федеральная сеть ООПТ, возникает естественный вопрос: «Всё ли так хорошо в отечественном экотуризме?»^{1,2}

В данной статье в форме сравнительного анализа приводятся официальные данные о суммарной посещаемости ООПТ и в конкретных, наиболее популярных НП ведущих экотуристских держав мира – США, Австралии, России. Использован традиционный географический сравнительно-описательный метод, который, в купе с приёмами информационного поиска, даёт возможность: с одной стороны охарактеризовать состав, структуру и особенности системы особо охраняемых природных территорий ведущих держав, а с другой – позволяет выявить различия между ними, которые, возможно, являются причинами успеха в развитии экотуризма.

Цель публикации – показать актуальность точных, современных цифр при характеристике ситуации в туризме, вспомнить положительный опыт и достижения других стран в сфере природно-ориентированного туризма. Мы не испытываем робости к идеологическим и политическим противникам Российской Федерации, но ценим большую работу, которая делается на протяжении полутора столетия в США и Австралии для оптимального функционирования охраняемых территорий. Внедрение опыта успешных оппонентов на ООПТ России, может стать хорошим примером заимствования.

Обзор литературы и источники данных

В настоящей статье не анализируются зарубежные публикации по указанному вопросу, однако описанная тенденция повлияла на тематику научных исследований экотуризма в нашей стране. Российские исследователи обращаются к проблемам функционирования сети ООПТ, рассуждают о формах организации туризма в НП, занимаются классификацией НП, анализируют их инфраструктуру, формулируют «современные концепции развития экологи-

¹ Минприроды РФ назвало самые популярные нацпарки и заповедники 2023 года | Новости | ОТП - <https://otr-online.ru/news/minprirody-rf-nazvalo-samye-populyarnye-nacparki-i-zapovedniki-2023-goda-227620.html>

² Экотуризм в 2022 году вырос на 40%. <https://www.atorus.ru/node/50962>

ческого туризма» [1; 12; 14 и др.]. В публикации С.В. Гриненко рассказывается о перспективах развития событийного туризма в границах национальных парков [1]. Однако, событийный туризм эффективен только при большом единовременном количестве участников, а это может привести к превышению экологической ёмкости рекреационной зоны НП. Известный российский специалист в области туризма на охраняемых территориях В.П. Чижова в соавторстве с крымскими коллегами описывает методику и результаты оценки экологических троп, проходящих по федеральным и региональным ООПТ [16]. Проблема инфраструктуры национальных парков была затронута даже в последнем послании президента РФ. Публикация В.И. Суржикова с соавторами посвящена классификации национальных парков России. Интересная задумка, смущает отсутствием среди классификационных признаков количественных критериев [14].

Интересной представляется статья А.Ю. Данилова, Д.А. Цапука, посвящённая НП «Русский Север» [2]. В обстоятельной публикации есть всё, что требуется для понимания поставленной проблемы: информативная карта-схема, количественные данные об экскурсантах и туристах в динамике за несколько последних лет, описания инфраструктурных, историко-культурных и природных объектов. Приведены сведения о финансовых проблемах в деятельности парка

Подобный ряд актуальных разноплановых исследований можно продолжить, однако, когда речь заходит об объектах и посетителях ООПТ в зарубежных странах, отечественная публикационная активность не выглядит в розовом цвете. Прежде всего, следует констатировать, что российских работ, посвящённых экологическому туризму в США, а тем более в Австралии, не много. Но, даже те авторы, которые обращают свой интерес к проблеме, иногда не обладают официальной информацией о современном состоянии сети охраняемых территорий, не используют свежие данные об их посещаемости, не знакомы с особенностями

организации экотуризма в этих странах. Поэтому с горечью, даже в научных журналах, можно прочитать следующее: «Если рассматривать зарубежную практику экологического туризма, то обычно в странах Европы такие направления природопользования, как животноводство, горнодобывающая и лесная промышленность могут быть объединены понятием экологического туризма» [7]. Что это? Непонимание сущности экотуризма или неумение вербально изложить мысль?

В статье А.И. Никитина и С.В. Фёдорова с актуальным названием «Экологический туризм в США» указано: «К системе рекреационных территорий США относится почти 1500 охраняемых территорий... Из них 451 заповедник, 176 национальных парков, 70 памятников природы, 394 природных резервата» [11]. Откуда такие величины и типы ООПТ? Эти же сведения приводит В.А. Петров в статье с идентичным названием [13]. В работе А.Н. Усольцевой «Зарубежный и российский опыт организации экологического туризма на особо охраняемых природных территориях», опубликованной в 2022 г., вновь встречаем те же данные о США, заимствованные из материалов других авторов [15]. Когда же А.Н. Усольцева, рассуждая об охраняемых территориях России, приводит сведения, относящиеся к середине 1990-х гг. («35 национальных парков в РФ» и др.), доверие к научности опубликованных материалов полностью пропадает.

Среди российских публикаций, посвящённых туризму на ООПТ за рубежом, встречаются интересные и полезные работы. К примеру, в диссертационном исследовании В.В. Колупаевой «История организации и развития системы национальных парков в США» описано формирование сети охраняемых территорий на североамериканском континенте. Акцент делается на даты, фамилии основателей, законодательные акты, задачи, которые решались в сфере охраны природных объектов в США в течение 140 лет. Рассказано о создании федеральной Службы Национальных парков США. Попутно с национальными парками,

затрагивается история других типов охраняемых природных территорий, а также служб, которые обслуживают эти ООПТ [6]

Значимой российской работой в области туризма на охраняемых территориях является коллективное исследование, проведённое в 2019 г. специалистами «Агентства стратегических инициатив» (Москва) – «Международный опыт развития экологического туризма на ООПТ» [10]. Заявленная цель научных изысканий – разработка модели развития экологического туризма на особо охраняемых природных территориях. Были отобраны 11 ООПТ из семи стран мира, которые, как установили авторы «ревалентны специфике российских ООПТ». В том числе был изучен объект из Австралии – «Дикая природа Тасмании» (памятник Всемирного природного наследия ЮНЕСКО) и три ООПТ из США – «Национальный памятник «Башня дьявола», Нью-Йоркский ботанический сад и Национальный заповедник «Высокотравные прерии». Среди названных объектов не было классических национальных парков³. Исследование проведено на высоком уровне, с использованием многочисленных современных источников из изучаемых государств. Авторы уделили внимание различным актуальным вопросам: природа и уникальные объекты, живые обитатели и флористический состав, количество посетителей, объекты инфраструктуры, транспортная доступность и внутреннее перемещение, цены на разные услуги, программы обслуживания туристов, работники ООПТ и волонтеры и т.д. По результатам изысканий подготовлена иллюстрированная, с современным дизайном, обстоятельная книга. В глоссарии приведено следующее определение экотуризма – «Форма устойчивого туризма, сфокусированная на посещении относительно не затронутых антропогенным вмешательством природных территорий» [10].

Идеальным рассказом об истории и устройстве системы ООПТ США, о деятельности Службы Национальных парков, является обстоятельная статья Н.С. Максаковской, Н.В. Максаковского «Опыт национальных парков США по сохранению наследия и организации туризма» [8]. Она насыщена полезной, современной и точной информацией. В публикации использованы официальные статистические данные Службы НП США о структуре сети ООПТ и о количестве посетителей национальных парков за период до 2019 г. Авторы подробно описывают, как организована работа национальных парков с посетителями, как опыт США может быть использован в России.

Результаты исследования

Последовательно рассмотрим ситуацию с особо охраняемыми природными территориями и их посетителями в США, Австралии и России, опираясь на информацию, полученную из официальных статистических источников и, частично, из различных публикаций, в т.ч. в интернете.

Соединенные Штаты Америки – большое, богатое, разнообразное в природном отношении государство, большинство граждан которого убеждены, что именно в их стране находятся самые впечатляющие, уникальные, самые лучшие природные объекты и обитатели. Подобный стереотип формировался в течение двух-трёх столетий и, в конечном итоге, способствует тому, что сотни миллионов американцев регулярно устремляются на охраняемые природные территории познакомиться с гейзерами, секвойями, глетчерами, каньонами, скальными арками, эверглейдс⁴ и т.д. Обыватели убеждены: «Национальные парки США – это их парки, это достояние нации, в которых сосредоточены лучшие объекты и созданы лучшие условия для их осмотра». Отчасти такая позиция вполне справедлива.

³ На территории Объекта ЮНЕСКО «Дикая природа Тасмании» расположены 7 национальных парков и 5 заповедников регионального уровня, созданных правительством штата Тасмания.

⁴ Эверглейдс – особый тропический природный территориальный комплекс, занимающий южную четверть полуострова Флорида

Соединённые Штаты оказались первыми в создании современной концепции охраняемых природных территорий и подали пример многим другим странам. 1 марта 1872 г. после двух полевых экспедиций, долгих обсуждений «у костра» (в поле, на местности), острых дискуссий в конгрессе был принят Законодательный акт «Общественный парк во благо людей» (президент У. Грант). На северо-западной окраине территории Вайоминг (с 1890 г. – штат Вайоминг) открылся НП Йеллоустонский. К 1915 г. функционировали уже 10 НП: Sequoia (1890), Yosemite (1890/1905), Mount Rainier (1899), Crater Lake (1902), Wind Cave (1903), Mesa Verde (1906), Grand Canyon (1908), Glacier (1910), Rocky Mountain (1915). После этого президентом Вудро Вильсоном 25 августа 1916 г. был утверждён законодательный акт «Об образовании Службы национальных парков». Главная задача и принципиальная модель деятельности вновь созданной структуры формулировалась следующим образом: «Созданная служба должна поощрять и регулировать использование федеральных территорий, известных как национальные парки, и принимать меры, соответствующие их основному назначению – сохранять ландшафты, природные и исторические объекты, и дикую природу, а также предоставлять возможности для их использования и посещения, таким образом, и такими средствами, которые оставят их без ущерба для наслаждения будущими поколениями» [6].

Система охраны природы США имеет сложный и многоуровневый характер. На федеральном уровне она осуществляется различными Департаментами. Однако в настоящее время именно Федеральная Служба Национальных парков (Служба НП) является главным функционером в области, связанной с охраной природы и организацией туризма на территории федеральных ООПТ. Более 20 тыс. профессиональных сотрудников и 280 тыс. волонтеров занимаются охраной природы и

работой с посетителями федеральных ООПТ⁵. В её подчинении находится 428 объектов во всех штатах государства, в округе Колумбия, Американском Самоа, о. Гуам, о. Пуэрто-Рико и на Виргинских островах. В их число включены: национальные парки, монументы, поля сражений, военные парки, исторические парки, исторические места, берега озёр, морские побережья, зоны отдыха, живописные реки и тропы, бульвары (парковые дороги) и даже резиденция президента США – Белый дом. Всего в разных интерпретациях от 12 до 20 категорий объектов. Соединённые Штаты отличаются, например, от России большим разнообразием категорий ООПТ. Пожалуй, только Австралия, где на региональном уровне насчитывается до 60 вариантов ООПТ, превосходит США.

Когда в официальной статистике или в научных публикациях речь идёт о посещаемости федеральных ООПТ США, то в большинстве случаев ссылаются (указывают) на данные о посетителях именно этих вышеназванных 428 объектов.

Кроме Федеральной Службы Национальных парков на общегосударственном уровне вопросами охраны природы и, отчасти, природно-ориентированного туризма, занимаются и другие ведомства. В этом отношении наиболее активны: Лесная Служба (U.S. Forest Service), Служба Рыбы и Дичи (U.S. Fish & Wildlife Service), Бюро Управления Земельными Ресурсами (Bureau of Land Management). Они формируют Систему Национальных заказников США (National Wildlife Refuge System) в которую входят 560 федеральных объектов, в российском понимании являющихся заказниками, 155 «национальных лесов», более 800 «территорий дикой природы», около 2000 парков штатов и 38 водно-болотных ландшафтов (по международной классификации – рамсарских угодий). Туризм на объектах, управляемых указанными ведомствами, как правило, имеет промысловый характер (рыбалка, охота,

⁵ <https://www.nps.gov/aboutus/faqs.htm>

сбор даров природы). На рамсарских угодьях актуальны туры для наблюдения птиц во время сезонных миграций (Birdwatching).

Информация о структуре и посещаемости основных типов Федеральных ООПТ, подчиняющихся Службе Национальных парков США, приведена в табл. 1, и для наглядности проиллюстрирована на рис. 1. Он показывает структуру распределения потоков туристов по

различным типам охраняемых объектов. Как видно, самую большую долю посетителей ООПТ составляют люди, прибывающие в национальные парки – экотуристы. 63 национальных парка, составляющие около 15% всего количества федеральных ООПТ, принимают треть всех посетителей (32,1%). 28 американских национальных парков принимают каждый более миллиона гостей в год.

Табл. 1 – Посещаемость основных типов федеральных ООПТ США, млн чел. в год⁶

Типы федеральных ООПТ (кол-во ед. в составе Службы НП)		2019	2020	2021
National Park (63)	Национальный парк	89.82	67.93	92.25
National Recreation Area (18)	Национальная зона отдыха	52.11	48.22	50.37
National Parkway (4)	Национальный бульвар (парковая дорога)	30.19	27.84	30.77
National Memorial (31)	Национальный мемориал	37.65	15.57	29.48
National Historical Park (63)	Национальный исторический парк	34.73	20.23	23.73
National Seashore (10)	Национальное морское побережье	20.27	18.03	21.78
National Monument (84)	Национальный монумент	22.41	9.08	13.79
National Historic Site (74)	Национальное историческое место	8.85	4.13	5.91
National Preserve (19)	Национальный заповедник	4.01	3.99	5.65
National River (3)	Национальная река	4.87	3.77	3.91
National Military Park (9)	Национальный военный парк	4.38	3.16	3.75
National Lakeshore (3)	Национальное озерное побережье	2.67	3.15	3.33
National Battlefield Park (5)	Национальное поле битвы	3.56	3.4	2.73
Итого		315,52	228,5	287,45

Рис. 1 – Структура посещаемости федеральных ООПТ США в 2021 г. (по данным табл. 1)

⁶ <https://www.statista.com/statistics/206801/number-of-visitors-to-national-parks-by-type-of-park-since-2010/>

Велика доля людей, посещающих Национальные зоны отдыха (17,6%). Данная категория ООПТ введена в 1930 г. Это охраняемая территория федерального уровня, созданная специальным Актом Конгресса США для сохранения расширенных рекреационных возможностей в местах со значительными природными и живописными ресурсами. Иногда они сочетаются с национальными парками, являясь их частью или естественным продолжением. Однако в большинстве случаев выступают как самостоятельные рекреационные дестинации. В настоящее время их около 40, но только 18 Национальных зон отдыха находятся в подчинении Службы НП. Самой популярной является Golden Gate National Recreational Area (Сан-Франциско, штат Калифорния), которую в последние годы регулярно посещают около 15 млн туристов.

Согласно статистике, третьей по посещаемости категорией ООПТ, находящихся в управлении Службы НП, являются National Parkway (Национальный бульвар, парковая дорога). Это благоустроенные туристские автомагистрали, проходящие по живописной местности через национальные парки или ведущие к паркам от основных автобанов. Такая дорога обычно имеет разделённые полосы движения, между которыми посажен газон, а по обочинам – деревья. Дорога огибает формы рельефа, на ней обустроены места для остановок и смотровых площадок. Как правило, на трассе ограничена скорость движения, а также запрещён въезд грузового транспорта. Такие магистрали сооружаются с 1936 г. В США их около 20, но только 4 трассы находятся в ведении Службы НП. По этим четырём парковым дорогам ежегодно перемещается около 30 млн чел., что составляет 10,5% от экотуристского потока.

Национальные мемориалы (National Memorial) также очень популярны у туристов. Под эгидой Службы НП 31 мемориал, которые посещают около 30 млн экскурсантов в год (10,2%). Примером наиболее популярного Национального мемориала является высеченная на горе Рашмор (Блэк Хилс, Южная Дакота)

скульптура, изображающая лица четырёх президентов США – Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Авраама Линкольна и Теодора Рузвельта. Ежегодно сюда приезжают до 3 млн чел.

Национальные исторические парки, морские побережья и Национальные монументы представляют вторую группу ООПТ по величине популярности у туристов. Поток посетителей к этим объектам составляет 5–8% от общей величины. Однако в абсолютном выражении это весьма значительные цифры – от 10 до 24 млн чел. по каждому виду объектов. Наконец, другие категории национальных ООПТ, находящихся в ведении Службы Национальных парков США, посещают от 2 до 6 млн чел. в год (1–2%).

В течение последних лет самым популярным национальным парком США является НП «Грейт Смоки Маунтинс», название которого часто переводят как «Дымчатые горы».

Национальный парк «Грейт-Смоуки-Маунтинс» официально открыт президентом Франклином Д. Рузвельтом в 1940 г. Имеет площадь 2114,15 кв. км. Парк поровну разделён между штатами Теннесси и Северная Каролина. Это горная территория, являющаяся частью Южных Аппалачей. Здесь горная система представлена отрогами Грейт Смоки Маунтинс и Блю Ридж. Высоты в парке варьируют от 267 до 2025 м над у.м. на вершине самой высокой горы Клингманс-Доум. На территории парка 16 гор превосходят высоту 1500 м. Широкий диапазон высот способствует проявлению вертикальной зональности.

Вдоль юго-западной границы парка протекает река Литл Теннесси, а на восточной границе в глубоком ущелье – Голубиная река. Непосредственно рядом с национальным парком к югу от него находится индейская резервация восточной группы индейцев чероки. На северной границе парка расположен город Гатлинбург (население – около 4000 чел.). Здесь находится основной въезд в парк. От ближайшего крупного города Атланта (около 500 тыс. чел.) до НП «Грейт Смоки Маунтинс»

расстояние по автодорогам составляет 322 км.

Парк получил признание благодаря своим горам, водопадам, биоразнообразию и почти нетронутым лесным массивам. В парке сохранились исторические сооружения, связанные с ранними европейско-американскими переселенцами. Здесь проложено более 150 пеших туристских троп различной степени сложности, общей протяжённостью более 1300 км, а также около 885 км маршрутов для

конных путешествий. Через парк проходит участок Аппалачской туристской тропы. В настоящее время НП «Грейт Смоки Маунтинс» – самый посещаемый национальный парк Соединенных Штатов Америки. Ежегодно его посещают 12–14 млн чел., а вклад паркового туризма в экономику оценивается в 2,5 млрд USD. Динамика посещаемости НП «Грейт Смоки Маунтинс» (Дымчатые горы) отражена на рис. 3.

Рис. 2 – Динамика посещаемости НП «Грейт Смоки Маунтинс», США⁷

Как видно, уже в нулевые годы XXI в. поток посетителей превысил отметку 9 млн чел. в год. В 2014 г. была превышена отметка в 10 млн чел., и в дальнейшем наблюдался перманентный рост числа посетителей, который достиг максимума сразу после окончания пандемии COVID-19 в 2021 г. – 14 160 тыс. чел. Эта цифра практически сравнима с количеством посетителей всех национальных парков и заповедников РФ вместе взятых в 2023 г. (14,6 млн. чел.).

Австралийский Союз – далёкое, большое, слабозаселённое, необычное в историческом и природном отношении государство, полностью расположенное в Южном полушарии. В большой степени именно эти обстоятельства побуждают обитателей континента активно путешествовать внутри своего государства, акцентируя свой интерес на его уникальном биоразнообразии и геолого-геоморфологических странностях.

Австралия первой восприняла опыт США, и, будучи ещё колонией Британской империи, в апреле 1879 г. в 29 км к югу от Сиднея организовала второй в истории планеты и первый

на далёком континенте Национальный парк. Парк изначально соответствовал «североамериканским» стандартам: охрана удивительной природы, коммерческий интерес и возможность посещения любыми гражданами. В 1955 г. он получил название «Королевский», в честь британской королевы Елизаветы II. В 1891 г. в 10 км от Аделаиды был создан второй небольшой национальный парк «Белэйр». Третий австралийский национальный парк возник на северных окраинах Сиднея в 1894 г. – «Ку-ринггай Чейз». До конца XIX в. созданы ещё два НП.

В области организации и управления особо охраняемыми природными территориями, а также в плане туризма на них, Австралийский Союз заметно отличается от двух других изучаемых государств. Главные отличия состоят в следующем:

- в Австралии акцент в деятельности ООПТ и в развитии экологического туризма явно смещён на региональный уровень. Этими вопросами в основном занимаются специальные департаменты, имеющиеся в каждом штате и территории государства;

⁷ <https://www.statista.com/statistics/254012/number-of-visitors-to-the-great-smoky-mountains-national-park/>

- на региональном уровне (в штатах и территориях) создано очень большое количество ООПТ – более 13 тыс. объектов. Во многих случаях региональные ООПТ превосходят по своим параметрам (размеры, количество посетителей, получаемые доходы, уровень развития инфраструктуры и др.) федеральные (общегосударственные) объекты, как самой Австралии, так и других государств. Только национальных парков в штатах и на территориях Австралии насчитывается около 700;
- поражает разнообразие типов (вариантов) ООПТ, число которых в последние годы приблизилось к 60. В то же время большинство охраняемых природных территорий по своему режиму сопоставимо с рекомендуемыми категориями Международного Союза Охраны природы (МСОП). Так, например, II категории МСОП (национальный парк) соответствуют 1154 ООПТ [5].

К числу особо охраняемых природных территорий, которые следует относить к государственному уровню управления, в Австралийском союзе причисляют: 119 объектов Австралийского Списка Национального наследия (NHL), 58 Морских парков Австралии и

Морских заповедников Содружества, 6 Национальных парков и один Австралийский Национальный ботанический сад.

В статье затрагиваются только общегосударственные национальные парки и столичный ботанический сад. Некоторая информация о них помещена в табл. 2. Суммарное количество и динамика числа туристов показана на рис. 3. С информацией о региональных ООПТ, об их соответствии категориям МСОП, об объектах из Списка Национального наследия Австралии, можно познакомиться в других наших статьях [4; 5 и др.].

Среди 7 особо охраняемых объектов, находящихся в ведении федерального правительства, самым посещаемым является Национальный ботанический сад, который регулярно в течение года посещает более полу-миллиона человек.

В национальные парки, располагающиеся на материке, в течение последних лет совершали путешествия от 93 до 409 тыс. чел. (табл. 2). В пик пандемии произошло заметное снижение числа посетителей. Это объясняется ограничениями в перемещении между штатами, полным отсутствием международных туристов и временным закрытием парков для посещения.

Таблица 2 – Посещаемость материковых Государственных национальных парков и Национального ботанического сада Австралии⁸ (данные отобраны и округлены авторами)

Название парка	Площадь парка, км ²	Кол-во посетителей, тыс. чел в год				
		2018	2019	2020	2021	2022
Будери НП (BNP)	63,79	Нет данных	223,8	218,4	155,7	207,5
Какаду НП (KNP)	19809,95	200,6	195,7	113,3	160,1	208,1
Улуру-Ката Тьюта НП (UKTNP)	1325,66	370,4	408,8	93,2	128,0	222,1
Национальный Ботанический сад, Канберра (ANBG)	0,9	501,3	538,4	384,9	392,4	522,3

Количество туристов в трёх небольших парках, расположенных на удалённых островах: Острова Рождества НП (Christmas Island NP), Остров Норфолк НП и Ботанический сад (Norfolk Island NP and Botanic Garden), Пулу Килинг НП (Pulu Keeling NP) – значительно меньше. В последние несколько лет оно колебалось от 1,5 до

27 тыс. чел. в год в зависимости от парка. Суммарная годовая посещаемость всех Государственных национальных парков и Национального ботанического сада стабильна – 1,1–1,5 млн чел. В период пандемии (2020–2021 гг.) наблюдалось снижение количества туристов. Оно упало до менее 1 млн чел. в год. В

⁸ CAPAD 2023 – Collaborative Australian Protected Area Database-2023

последнее время потоки туристов восстанавливаются. Сравнительно небольшое количество туристов в государственных парках объясняется их расположением в глубине континента, на слабозаселённых пространствах, или на удалённых островах. На величину туристского потока в государственные парки оказывает воздействие конкуренция со стороны 693 нацио-

нальных парков штатов и территорий, которые «оттягивают» на себя часть экотуристов. По некоторым данным их посещают около 24 млн туристов и экскурсантов в год [4]. Если же сюда ещё присовокупить посетителей других многочисленных категорий региональных ООПТ, то число стейкхолдеров природно-ориентированных путешествий возрастёт ещё в 2–3 раза.

Рис. 3 – Динамика посещаемости всех государственных национальных парков Австралии и национального ботанического сада в Канберре, млн чел в год⁹

Национальный парк «Улуру – Ката Тьюта» – всемирно известный и общепризнанный символ Австралийского континента. Парк абсолютно точно соответствует модели идеального Национального парка. Здесь имеются уникальные геолого-геоморфологические объекты и особое биоразнообразие. На его территории присутствуют многочисленные артефакты, связанные с обитавшими здесь племенами аборигенов. Коренные австралийцы активно участвуют в управлении и работе парка, получая экономические выгоды и другие преференции. В парке и его окрестностях создана достойная туристская инфраструктура. Парк посещает большое количество туристов, которые (совместно с НП «Какаду») приносят экономике Северной территории 320 млн долларов в год.

НП «Улуру – Ката Тьюта» находится в центре Австралийского материка (Red Centre) на Северной территории в 440 км к юго-западу от ближайшего города Алис-Спрингс (около 30 тыс. чел.). С дороги, ведущей от Алис-Спрингс,

имеется единственный съезд в пределы парка. Основан в 1958 г. как национальный парк «Айерс-Рок – Маунт-Олга». В 1993 г. получил современное название. В 1987 г. включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Современная площадь национального парка 1326 кв. км.

Улуру (Айерс-Рок) – одинокая гора – монолит, состоящий из песчаника, который возвышается над окружающей местностью на 348 м. Улуру имеет овальную форму, 3,6 км в длину и 2 км в ширину. Его поверхность испещрена промоинами и котловинами. У подножия горы есть неглубокие пещеры, на стенках которых рисунки и резные изображения, выполненные жившими здесь аборигенами. Ката Тьюта (Олги), в переводе – «много голов», представляет собой группу из 36 красных куполов конгломерата, возвышающихся над пустынными равнинами. Самая высокая гора Олга, достигает высоты 1069 м и возвышается над равниной на 460 м. Породы, слагающие оба массива, меняют цвет от розового до оранжевого и кроваво-красного в зависимости от положения

⁹ <https://camperchamp.com.au/statistics/australia/>

солнца. Почти 90% территории НП занято пустыней с уникальной флорой и фауной.

Селитебная инфраструктура в 1970–80-х гг. была вынесена за пределы парка. В 15 км к северу от границы НН «Улуру – Ката Тьюта», у дороги, ведущей от Алис-Спрингс, сформировалось курортное поселение Юлара, где в настоящее время имеется крупный рекреационный комплекс (курорт), три 3–5 звёздных отеля и кемпинг. Прибывающие в национальный парк туристы останавливаются здесь на ночёвку. Средняя продолжительность пребывания туристов в НП «Улуру – Ката Тьюта» – 3,3 суток. В 25 км к северу от парка построен небольшой аэропорт Эрс-Рок, с ежегодным пассажиропотоком в 400–450 тыс. чел.

Объекты туристской инфраструктуры, предназначенной для знакомства с достопримечательностями, размещены вблизи двух групп каменных монолитов. Основными являются экологические тропы, по которым совершаются экскурсии (коллективные либо индивидуальные) продолжительностью от 45 минут до 5 часов. Всего предлагается 11 маршрутов – 7 около Улуру и 4 в окрестностях Ката-Тьюта. Выстроены многочисленные объекты вспомогательной инфраструктуры, в т.ч. смотровые площадки, места для пикника, объекты питания, пункт проката велосипедов, автостоянки, туалеты и, что важно в данных природных условиях, места, где можно получить воду и пункты вызова экстренной помощи. Важным познавательным объектом является Культурный Центр, в котором можно познакомиться с историей, искусством, бытом и традициями племен «анангу», а также купить сувениры.

Годовая посещаемость НП «Улуру – Ката Тьюта» отражена в табл. 2. Видно, что в доковидные годы НП посещали около 400 тыс. чел. Во время пандемии поток туристов снизился в 4 раза и в последующие годы он постепенно восстанавливается. Однако рекордные цифры посещаемости пока не достигнуты. За 9 месяцев 2023 г. парк посетили 164 678 чел. Возможно, некоторое снижение туристского потока также связано с тем, что с 26 октября 2019

г. был запрещён подъем на вершинную поверхность монолита Улуру (кроме аборигенов).

Российская Федерация – самое большое на планете государство, разнообразное в природном, историко-культурном и этнографическом отношении. Формировавший менталитет граждан СССР позволял считать: «всё вокруг народное – всё вокруг моё». В сочетании с огромными, нетронутыми природными пространствами, этот принцип способствовал массовому развитию самодеятельного туризма и разнообразных природно-ориентированных рекреационных занятий. Многочисленные туристы-спортсмены проходили сложные водные, горные, альпинистские, пешеходные маршруты в естественной природной среде. Было множество путешествий в природу, но их не связывали с конкретными охраняемыми объектами или с экологическим воспитанием. У жителей страны не было потребности в том, чтобы кто-то организовал их для посещения какой-либо охраняемой территории, да ещё взял бы оплату за осмотр сосен, елей, зайцев и лосей. Только в середине 1980-х гг. сибирские комсомольцы из БММТ «Спутник» стали называть свои экскурсии к берегам Байкала экологическими.

Наша страна начала создавать охраняемые природные территории позже других описываемых государств. Только в январе 1917 г., на самом закате имперской России появился первый государственный заповедник – «Баргузинский». Позднее в СССР заповедное дело пережило сложную, порою трагическую судьбу. Временами заповедные объекты активно создавались. Но дважды, в 1951 и 1961 гг., волюнтаристскими решениями тогдашних руководителей страны многие заповедники ликвидировались или теряли большие площади. При этом к моменту развала СССР в стране существовало около 200 заповедников, из них 79 на территории тогдашней РСФСР.

Вплоть до 1980-х гг. в деятельности ООПТ явно преобладал запретительный принцип. Доступ туристов на заповедные территории за редким исключением был закрыт. Они предназначались для строгой охраны природы и

научных исследований. Только в 1971 г. в Эстонской ССР был открыт национальный парк «Лахемаа», в 1973 г. в Латвийской ССР – «Гауйя». В РСФСР первыми национальными парками в 1983 г. стали НП «Сочинский» и «Лосиный остров» (г. Москва). В то время все названные объекты уже были значимыми туристскими (или экскурсионными) дестинациями. К 1992 г. в стране было 22 национальных парка. По инерции в 1990-е годы НП продолжали создаваться, но в первом десятилетии XXI в. количество национальных парков в стране

долго оставалось на цифре 35. Только во втором десятилетии 2000-х годов в России вновь активизировалась работа по организации национальных парков.

Среди ООПТ федерального значения к началу 2023 г. наблюдалось следующее соотношение между группами: 107 государственных природных заповедника, 67 национальных парков, 62 государственных природных заказника, 17 памятников природы, 47 дендрологических парков и ботанических садов. Всего 300 объектов (табл. 3).

Таблица 3 – Количество посетителей ООПТ федерального уровня в РФ¹⁰ (данные округлены)

Наименование объекта	Кол-во объектов, ед.	Количество посетителей, млн чел.				
		2022	2019	2020	2021	2022
Государственные природные заповедники	107	1,95	1,82	2,16	2,80	
Национальные парки	67	6,37	4,59	7,66	10,63	
Государственные природные заказники	62	Нет данных			0,06	
Памятники природы	17	Нет данных				
Дендрологические парки и ботанические сады	47	Нет данных			7,18	
Всего	300	8,32	6,41	9,82	20,67	

Как видно из табл. 3, количество посетителей ООПТ, после небольшого «ковидного» спада в 2020 г., в последние годы уверенно растёт. Имеющаяся официальная статистика показывает, что общее число посетителей федеральных ООПТ в 2022 г. превысило 20 млн чел. (с учётом ботанических садов). При этом явным лидером по посещаемости вполне логично являются национальные парки. Число людей побывавших на инфраструктурных объектах НП: музеях, информационных центрах, экологических тропах и маршрутах – составило 10 630 тыс. чел. Некоторые заповедники, несмотря на строгий режим охраны, также организуют приём туристов, число которых в 2022 г. приблизилось к 3 млн. Величина туристского потока в федеральные заказники незначительна. Статистика по посещаемости федеральных памятников природы отсутствует. Более 7 млн чел. совершили экскурсии в

ботанические и дендрологические сады. В докладах об общей численности экотуристов Минприроды не включает в их число посетителей ботанических садов и приводит цифры посещаемости ООПТ: 13 975 тыс. чел. в 2022 г. и около 14 600 тыс. в 2023 г.

В последние годы в РФ регулярно публикуются списки наиболее популярных национальных парков и заповедников (Топ-10). Среди федеральных ООПТ есть дестинации активно посещаемые, и, наоборот, имеются объекты, которые пока не получили должного внимания у туристов. Некоторые национальные парки, попав один-два раза в первую десятку, потом, почему-то, покидают её (например, НП «Самарская Лука»). Другие всегда находятся в числе лидеров. Это национальные парки «Кисловодский», «Сочинский», «Красноярские столбы», «Куршская коса». Динамика посещаемости этих, перманентно популярных НП,

¹⁰ О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2023 году. Государственный доклад. М.: Минприроды России; МГУ им. М.В. Ломоносова, 2023. 686 с.

отражена на рис. 4.

На графике видно, что ещё в 2018 г. число посетителей во всех парках было относительно небольшим и составляло от 0,4 до 1,4 млн чел. в год. Лидером по посещаемости впервые стал НП «Кисловодский». В последующие годы во всех четырёх парках наблюдалась положительная динамика роста числа туристов и экскурсантов, за исключением 2020 г., на который

пришёлся пик пандемии. В 2022–2023 гг. туристские потоки в НП «Красноярские столбы» и «Куршская коса» приблизились к 1 млн чел. в год, а объекты НП «Сочинский» посещали почти 2 млн. чел. Неоспоримым лидером в плане посещаемости оказался НП «Кисловодский». Он, с числом посетителей 4,8–5,4 млн чел., вошёл в когорту лидеров среди всех национальных парков мира.

Рис. 4 – Посещаемость ведущих национальных парков России, млн чел. в год (сост. авт. по ежегодным докладам Минприроды¹¹ и интервью директора НП «Кисловодский»¹²)

Национальный парк «Кисловодский».

Кисловодский курортный парк был заложен в 1823 г. буквально в черте города-курорта Кисловодска (население 135 тыс. чел.) и его ближайших окрестностях. Современная площадь – всего 9,66 кв. км. Ввиду своего расположения парк всегда выполнял роль межгородской зоны отдыха в регионе Кавказские Минеральные Воды [9]. Территория парка активно использовалась для реабилитационных целей клиентами нескольких санаторно-курортных учреждений, построенных на его периферии. 2 июня 2016 г. по указу правительства РФ получил статус Национального парка, что, несомненно, придало новый импульс его развитию.

Парк расположен в межгорной депрессии на высоте 750–900 м над у.м., с севера, юга

и востока окружённой хребтами-куэстами (1200–1600 м над у.м.). На территории парка расчленённый рельеф, что делает его пейзажи визуально высоко привлекательными. Через НП «Кисловодский» протекает живописная речка Ольховка. Естественная растительность – дубово-буковые широколиственные леса, за много десятилетий эксплуатации практически уничтожены и заменены вторичными ассоциациями и экзотичными интродуцированными породами. Большое внимание уделено ландшафтному дизайну и посадке аллей (берёзовая аллея, кипарисовая аллея). Фауна НП представлена 40 видами млекопитающих и более 200 видами птиц, которые из-за сильного антропогенного пресса наблюдаются на территории парка крайне редко. Комфортный климат, в т.ч. высокое число часов солнечного сияния

¹¹ https://www.mnr.gov.ru/press/news/opredelyen_reyting_samykh_poseshchaemykh_osobo_okhranyaemykh_prirodnikh_territoriy_rossii_po_itogam_/

¹² https://vk.com/wall-33115469_566800?ysclid=lu3rdt0jyv154970381

(2150 часов/год), благоприятствуют отдыху.

Главными элементами рекреационной инфраструктуры являются пять трасс терренкура и одна туристская тропа протяжённостью от 1 до 10,6 км. Эти маршруты, в зависимости от сложности и протяжённости, можно пройти в прогулочном режиме за время от 30 мин. до 3 часов. Визит-центр НП «Кисловодский», расположенный в историческом здании Нарзанной галереи, одновременно является научно-образовательным и туристско-информационным подразделением. Здесь же находится музей истории и природы парка. В 2022 г. открыт оригинальный Эколого-просветительский центр с возможностями Летнего кинотеатра. Популярны смотровые площадки, с одной из которых открывается вид на г. Эльбрус. На эту площадку, находящуюся на г. Малое седло, можно подняться в вагончиках канатной дороги.

Среди природных достопримечательностей выделяются: горы «Красное солнышко» и «Малое седло», грот «Место для поцелуев», несколько групп скал, 3,5 метровый Лермонтовский водопад (1,5 км от границы парка за его пределами), цветочный календарь. По сравнению с уникальной природой описанных национальных парков США и Австралии набор природных объектов нельзя назвать выдающимся. По этой причине, с учётом сильной освоенности, очень малых размеров и, следовательно, высокой антропогенной нагрузки (возможно превышающей экологическую ёмкость), ООПТ «Кисловодский» лишь формально можно назвать «национальным парком». По сути, это городской объект, выполняющий роль лесопарка [9]. Среди многочисленных функций парка, эколого-просветительская и природно-познавательная, приоритетные в классических НП, в НП «Кисловодский» являются второстепенными. Мотивации многих посетителей: лечебная, реабилитационная – не относятся к категории экологических.

В то же время, уже несколько лет парк является «лидером отечественного экотуризма». На всех основных входах в НП «Кисловодский» стоят автоматизированные комплексы

подсчёта посетителей, которые фиксируют самую высокую в России годовую посещаемость. Она отражена на рис. 4. В число посетителей не попадают люди, пришедшие в Нарзанную галерею, чтобы испить глоток целебной минеральной воды.

Выводы и предложения

Опираясь на приведённые описания и количественные показатели, можно провести сравнение системы ООПТ трех описанных государств и сделать следующие выводы.

В вопросе создания охраняемых природных территорий, предназначенных не только для охраны биоты и неживых объектов, а также для туризма, экскурсий и рекреации, Россия отстала от США и Австралии почти на столетие. Причём, только в последние годы была осознана исключительная значимость системы ООПТ для развития внутреннего природно-ориентированного туризма. Это привело к активизации деятельности по организации национальных парков, совершенствованию их инфраструктуры, улучшению информационного обеспечения и, как следствие – к серьёзному росту числа посетителей охраняемых природных территорий.

По общему количеству особо охраняемых природных территорий описанные государства вполне сравнимы. Суммируя объекты всех иерархических уровней, видим – их в России и Австралии 12–13 тысяч, и чуть меньше в США. По количеству федеральных НП Россия уже обогнала США. Однако чётко проявляются различия в подходах к администрированию деятельности сети ООПТ.

В Соединённых Штатах акцент сделан на общегосударственные ООПТ, которых около 2000. Они управляются несколькими федеральными службами, главной из которых является Служба Национальных парков. В её ведении находится 428 ООПТ, которые объединяют природные, историко-культурные и инженерно-технические объекты. Некоторые квалифицированные специалисты считают, что «было бы крайне целесообразно создать в России специальную структуру, подобную службе

Национальных парков США» [9].

В Австралии внимание смещено на региональный уровень. Здесь подавляющее большинство ООПТ, в т.ч. национальные парки, находятся в сфере внимания правительств штатов и территорий. В каждом из них созданы специальные департаменты (имеющие разные названия), которые занимаются всеми вопросами функционирования сети ООПТ.

В обоих иностранных государствах большое внимание уделяется привлечению к управлению охраняемыми территориями аборигенов, проживающих в данной местности. Здесь НП выполняют специфическую задачу – «поддержание образа жизни коренных малочисленных народов, жизнь которых немыслима вне привычной природной обстановки» [9]. В многонациональной России опора на традиции и опыт коренных народов ощущается слабо.

Российская Федерация, как представляется, пошла по североамериканскому пути. Внимание органов власти (Министерства природных ресурсов и экологии) сосредоточено на 300 объектах федерального уровня, а в плане туризма – прежде всего на национальных парках. Развитие и функционирование сети ООПТ в субъектах федерации в значительной степени определяется возможностями финансирования из региональных бюджетов и уровнем компетенции местных руководителей в области туризма. Статистика по деятельности ООПТ регионов (кроме их количества) практически отсутствует.

Несмотря на рост посещаемости ООПТ в последние годы, сохраняется отставание России от двух других лидеров экотуризма. В США объекты, находящиеся в ведении Службы НП, посещают около 300 млн чел. в год. Из них 80–90 млн – посетители национальных парков. В Австралии суммарное число людей, приезжающих во все национальные парки (включая парки штатов), составляет 20–30 млн чел. На этом фоне величина посещаемости федеральных ООПТ РФ выглядит небольшой (14,6 млн в

2023 г.). Остаётся надеяться, что планы, заявленные в послании президента, будут реализованы и в ближайшие годы наша страна догонит Австралию по величинам внутреннего и экологического туризма.

Самые значимые различия наблюдаются в структуре ООПТ, т.е. в количестве типов (вариантов) охраняемых объектов. В России в этом отношении действует принцип относительной простоты устройства – «всё многообразие объектов ООПТ должно быть сведено к ограниченному числу функциональных групп». На федеральном уровне их всего пять. В то же время Служба НП США курирует около 20 типов охраняемых территорий и объектов. В Австралии в 2020 г. в штатах и территориях насчитывалось 54 типа региональных ООПТ [4].

В число объектов, подведомственных Службе НП США, включены разные группы дестинаций: природные, историко-культурные, инженерно-технические. В Австралии разнообразии природных, исторических и технических объектов хорошо представлено в Австралийском Списке Национального наследия (119 объектов). В России историко-культурная и природная составляющие туристско-ресурсного потенциала на законодательном и управленческом уровнях разделены. Хотя в реальности, «на земле» очень часто эти объекты составляют одно целое.

Учитывая положительный опыт изученных стран, вероятно, можно предложить на законодательном уровне расширить число вариантов (типов) федеральных и региональных ООПТ, а также реально объединить в каких-либо типах ООПТ природу, хозяйство и культурную составляющую.

Возможно, стоит пересмотреть позиционирование НП «Кисловодский» как ведущей эколого-туристской дестинации Российской Федерации, обратив большее внимание на ООПТ, которые действительно соответствуют мировой концепции национальных парков, в т.ч. критериям Международного Союза Охраны Природы [5].

Список источников

1. Гриненко С.В. Организация событийного туризма в границах национальных парков Российской Федерации // Профессорский журнал. Сер.: Рекреация и туризм. 2022. №4(16). С. 41-50. doi: 10.18572/2686-858X-2022-16-4-41-50.
2. Данилов А.Ю., Цапук Д.А. План развития экологического туризма национального парка «Русский Север»: возможности и рекомендации // Сервис в России и за рубежом. 2022. Т.16. №2(99). С. 121-133. doi: 10.24412/1995-042X-2022-2-121-133.
3. Дорофеев А.А., Паршикова М.И. К дискуссии о количестве экотуристов в России // Сервис в России и за рубежом. 2023. Т.17. №7(109). С. 77-90. doi: 10.5281/zenodo.10561124.
4. Дорофеев А.А. О разнообразии региональных особо охраняемых природных территорий в Австралии // Вестник Тверского гос. ун-та. Сер.: География и геоэкология. 2022. №3(39). С. 25-43. doi: 10.26456/2226-7719-2022-3-25-43.
5. Дорофеев А.А. О соответствии охраняемых природных территорий Австралии категориям Международного Союза Охраны Природы // Вестник Тверского гос. ун-та. Сер.: География и геоэкология. 2023. №1(41). С. 26-38. doi: 10.26456/2226-7719-2023-1-26-38.
6. Колупаева В.В. История организации и развития системы национальных парков в США: Автореф. дисс. ... канд. ист. наук: 07.00.03. Курск, 2013. 26 с.
7. Лихарева Т.С. Особенности развития экологического туризма на базе особо охраняемых природных территорий // Сервис в России и за рубежом. 2023. Т.17. №3(105). С. 104-113. doi: 10.5281/zenodo.8148701.
8. Максаковская Н.С., Максаковский Н.В. Опыт национальных парков США по сохранению наследия и организации туризма // Наследие и современность. 2019. Т.2. №4. С. 61-95.
9. Максаковская Н.С., Максаковский Н.В. Национальные парки России как основа природоохранного каркаса территории страны и ресурс развития туризма // Вестник МГПУ. Сер.: Естественные науки. 2017. №1(25). С. 9-20.
10. Захарова О., Иванов В., Харитонов О. и др. Международный опыт развития экологического туризма на ООПТ. М.: АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», 2019. С. 257.
11. Никитин А.И., Фёдорова С.В. Экологический туризм в США // СтройМного. 2017. №2(7).
12. Оборин М.С. Современная концепция развития экологического туризма в России // Сервис в России и за рубежом. 2020. Т.14. №4(91). С. 22-32. doi: 10.24411/1995-042X-2020-10402.
13. Петров А.В. Экологический туризм в США // Туризм и региональное развитие: Сб. науч. ст. Вып. 10. Смоленск: Универсум, 2017. С. 187-190.
14. Суржигов В.И., Кравченко В.Д. Модели организации туристско-рекреационной деятельности в национальных парках России // Фундаментальные исследования. 2022. №12. С. 137-141.
15. Усольцева А.Н. Зарубежный и российский опыт организации экологического туризма на особо охраняемых природных территориях // Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Сер.: Естественные науки. 2022. №1(213). С. 80-89. doi: 10.18522/1026-2237-2022-1-80-89.
16. Шестакова Е.С., Чижова В.П., Рудык А.Н. Роль эколога-просветительской инфраструктуры в развитии экотуризма на ООПТ // Экологический туризм: современные векторы развития. Екатеринбург, 2022. С. 488-497.

References

1. Grinenko, S. V. (2022). Organizaciya sobytijnogo turizma v granicah nacional'nyh parkov Rossijskoj Federacii [Organization of event tourism within the borders of national parks of the Russian Federation]. *Professorskij zhurnal. Seriya: Rekreatiya i turizm [The Professors' Journal. Recreation and Tourism Series]*, 4(16), 41-50. doi: 10.18572/2686-858X-2022-16-4-41-50. (In Russ.).
2. Danilov, A. Yu., & Tsapuk, D. A. (2022). Plan razvitiya ekologicheskogo turizma nacional'nogo parka «Russkij Sever»: vozmozhnosti i rekomendacii [Ecotourism development plan in the Russian

- North National Park: The features and recommendations]. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 16(2/99), 121-133. doi: 10.24412/1995-042X-2022-2-121-133. (In Russ.).
3. Dorofeev, A. A., & Parshikova, M. I. (2023). K diskussii o kolichestve ekoturistov v Rossii [On the number of ecotourists in Russia]. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 17(7/109), 77-90. doi: 10.5281/zenodo.10561124. (In Russ.).
 4. Dorofeev, A. A. (2022). O raznoobrazii regional'nyh osobo ohranyaemyh prirodnyh territorij v Avstralii [On the Diversity of Regional Specially Protected Natural Areas in Australia]. *Vestnik Tverskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Geografiya i geoekologiya [Herald of Tver State University. Series: Geography and Geoecology]*, 3(39), 25-43. doi: 10.26456/2226-7719-2022-3-25-43. (In Russ.).
 5. Dorofeev, A. A. (2023). O sootvetstvii ohranyaemyh prirodnyh territorij Avstralii kategoriyam mezhdunarodnogo Soyuzha Ohrany Prirody [On the compliance of Australian protected areas with the categories of the International Union for Conservation of Nature]. *Vestnik Tverskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Geografiya i geoekologiya [Herald of Tver State University. Series: Geography and Geoecology]*, 1(41), 26-38. doi: 10.26456/2226-7719-2023-1-26-38. (In Russ.).
 6. Kolupaeva, V. V. (2013). *Istoriya organizacii i razvitiya sistemy nacional'nyh parkov v SShA [History of the organization and development of the national park system in the United States]*: Candidate of history dissertation: Author's abstract: 07.00.03. Kursk. (In Russ.).
 7. Likhareva, T. S. (2023). Osobennosti razvitiya ekologicheskogo turizma na baze osobo ohranyaemyh prirodnyh territorij [The ecological tourism development on the specially protected natural territories]. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 17(3/105), 104-113. doi: 10.5281/zenodo.8148701. (In Russ.).
 8. Maksakovskaya, N. S., & Maksakovskiy, N. V. (2019). Opyt nacional'nyh parkov SShA po sohraneniyu naslediya i organizacii turizma [The U.S. National Parks Experience in Heritage Conservation and Organization of Tourism]. *Nasledie i sovremennost' [Heritage and Modern Times]*, 2(4), 61-95. (In Russ.).
 9. Maksakovskaya, N. S., & Maksakovskiy, N. V. (2017). Nacional'nye parki Rossii kak osnova prirodohrannogo karkasa territorii strany i resurs razvitiya turizma [National parks of Russia as the basis of the environmental framework of the country's territory and the resource for the development of tourism]. *Vestnik MGPU. Seriya: Estestvennye nauki [MCU Journal of Natural Sciences]*, 1(25), 9-20. (In Russ.).
 10. Zakharova, O., Ivanov, V., Kharitonova, O., & et al. (2019). *Mezhdunarodnyj opyt razvitiya ekologicheskogo turizma na OOPT [International Experience in the Development of Ecological Tourism in Protected Areas]*. Moscow: ANO Agency for Strategic Initiatives to Promote New Projects. (In Russ.).
 11. Nikitin, A. I., & Fedorova, S. V. (2017). Ekologicheskij turizm v SShA [Eco-Tourism in the United States]. *StrojMnogo [Build a Lot: Electronic scientific journal]*, 2(7). (In Russ.).
 12. Oborin, M. S. (2020). Sovremennaya koncepciya razvitiya ekologicheskogo turizma v Rossii [The modern development concept of ecological tourism in Russia]. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 14(4/91), 22-32. doi: 10.24411/1995-042X-2020-10402. (In Russ.).
 13. Petrov, A. V. (2017). Ekologicheskij turizm v SShA [Ecotourism in the USA]. *Turizm i regional'noe razvitie [Tourism and regional development]*: Collection of scientific articles, 10. Smolensk: Universum, 187-190. (In Russ.).
 14. Surzhikov, V. I., & Kravchenko, V. D. (2022). Modeli organizacii turistsko-rekreacionnoj deyatel'nosti v nacional'nyh parkah Rossii [Models of organization of tourist and recreation activities in national parks of Russia]. *Fundamental'nye issledovaniya [Fundamental Research]*, 12, 137-141. (In Russ.).
 15. Usoltseva, A. N. (2022). Zarubezhnyj i rossijskij opyt organizacii ekologicheskogo turizma na osobo ohranyaemyh prirodnyh territoriyah [Foreign and Russian Experience in Organizing Ecological Tourism in Protected Areas]. *Izvestiya vysshih uchebnyh zavedenij. Severo-Kavkazskij region. Seriya: Estestvennye nauki [Bulletin of Higher Education Institutes. North Caucasus Region. Natural Sciences]*, 1(213), 80-89. doi: 10.18522/1026-2237-2022-1-80-89. (In Russ.).
 16. Shestakova, E. S., Chizhova, V. P., & Rudyk, A. N. (2022). Rol' ekologo-prosvetitel'skoj infrastruktury v razvitiie ekoturizma na OOPT [The Role of Ecological and Educational Infrastructure in the Development of Ecotourism in Protected Areas]. *Ekologicheskij turizm: sovremennyye vektory razvitiya [Eco-tourism: modern vectors of development]*: A monograph. Ekaterinburg, 488-497. (In Russ.).